

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИ ЮКСАЛТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6531808>

Жамалова Наргиза Улуғбек қизи

*Ўқитувчиси: Ўзбекистон Миллий университети
“Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқ таълими” кафедраси*

Юртимиз тараққиётининг янги босқичида жамият ҳаётининг барча соҳаларида кўплаб янгиланишлар рўй бермоқда. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг давоми бўлмиш Янги Ўзбекистоннинг тараққиётнинг стратегиясида белгиланган вазифаларни жамият ҳаётига жорий этиш бўйича ҳукуматимиз томонидан амалга оширилаётган сиёсатни мамлакатимизнинг ҳар бир фуқароси кўриб гувоҳи бўлиб турибди. Ислоҳотлардан кўзланган яна бир мақсад тафаккурни ўзгартириш, тўлиқ бозор муносабатларига асосланган жамиятни барпо этишдир. Ушбу жараёнда халқни бирлаштирувчи, миллий тикланишдан миллий юксалиш сари ғояси атрофида бутун халқимизни ҳаракатга келтирадиган ғояга эҳтиёж ортмоқда.

Янги Ўзбекистонни тараққиёт стратегиясида жамиятимизнинг кўплаб соҳаларига: улар орасида Ижтимоий соҳани янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиб келинмоқда. Барчамизга маълумки ижтимоий соҳа деганда аввало биз кундалик ҳаётимизда дуч келадиган барча соҳани тушунишимиз мумкин. Ижтимоий соҳа кенг қамровли бўлганлиги сабабли унда алоҳида таълим-тарбия соҳаси ҳаётимизнинг кундалик масаласи бўлиб турибти. Ёшларимизни юксак билимли ва миллий тарбия руҳида вояга етказиш олдимизда турган долзарб вазифалардандир.

Ўзбекистон аҳолисининг деярли 60 %ини ёшлар ташкил этганлиги боис уларнинг таълим –тарбияси, ўз салоҳиятларини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратиш, ижодий фаолиятга кенг жалб этиш, жамият тараққиётидаги иштирокини таъминлаш-давлат стратегиясини асосини ташкил этади¹. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ёшлар тарбиясини маънавий-ахлоқий жиҳатдан шакллантириш ва тарбиялаш энг

¹ 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. www.lex.uz

муҳим вазифа эканлигини инобатга олиб, ёш авлодни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, бу борадаги маҳаллий ва халқаро ҳамкорликни кенг миқёсда йўлга қўйиш, ахборот соҳасидаги модернизациялар такомиллашган бир даврда ёшларга оид сиёсатни жаҳон миқёсида шакллантириш ва амалга оширишга қаратилган умумлаштирилган халқаро ҳуқуқий ҳужжат – БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқишни таклиф этиши дунё мамлакатлари ижтимоий сиёсатининг устувор йўналишларидан бири даражасига кўтариш бўйича муҳим масъулиятларни ўз зиммасига олиши лозимлигини таъкидлаган эди². Ёшларга оид миллий сиёсатни мақсадли амалга ошириш, таълим ва тарбияга муаммоларини ўрганиш ва бартараф этишга доир чоратадбирларни янада такомиллаштириш, қобилиятларини тадбиркорлик, инновация ва илғор технологияларга йўналтириш, ёшлар орасидаги жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликни камайтириш, уюлмаган ёшлар билан мақсадли ишлаш, бандликни таъминлаш, бўш вақтдан самарали фойдаланишлари учун қулай шароитлар яратишга оид чораларни кучайтириш, глобллашув шароитида миллий ва умуминсоний қадриятларга содиқлик руҳида тарбиялаш ёшларга оид миллий сиёсатни тизимли амалга оширишни тақозо этмоқда.

Тараққиёт стратегиясининг барча йўналишлари инсон қадрини улуглаб ишлаб чиқилганини алоҳида эътироф этиш зарур. Шу нуқтаи-назардан келиб чиқиб ёшларнинг замон талабларига мос равишда ватанпарвар ва кучли салоғиятли этиб тарбиялашда таълим тизимининг ўрни бениҳоя каттадир. Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида тўртинчи йўналиш: Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш деб номланиб, ушбу йўналишда

- Ҳар бир фуқарога давлат ҳисобидан аниқ касб-ҳунарга ўқиш имкониятини яратиш. Касбга ўқитиш кўламини 2 баравар ошириб, жами 1 миллион нафар ишсиз фуқарони касб-ҳунарларга ўқитиш ва бу жараёнда нодавлат таълим муассасаларининг иштирокини 30 фоизга етказиш.

- Мактабгача таълим тизимида таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш.

- Мактабларда таълим сифатини ошириш, педагог- кадрларнинг билими ва малакасини халқаро даражага олиб чиқиш

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. // Халқ сўзи. – 2017 йил 20 сентябрь.

- Олий таълим билан қамров даражасини 50 фоизга етказиш ва таълим сифатини ошириш

- 2026 йилгача нодавлат олий таълим ташкилотлари сонини камида 50 тага етказиш.

- «Эл-юрт умиди» жамғармаси орқали эркин ва ижодий фикрлайдиган ёшларни нуфузли хорижий олийгоҳларга ўқишга юбориш кўламини 2 бараварга ошириш, бунда ёшларнинг 50 фоизини техник, аниқ фанлар ва ИТ соҳаларига ўқитиш каби мақсадларни ўз олдига белгилаб олгани таълим-тарбия соҳасини тубдан янгиланаётганини кўрсатиб беради³.

Мамлакатимизда таълим тизимига ўқитувчиларнинг илмий салоҳиятини юксалтиришга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Афсус билан айтишимиз мумкинки таълим муассаларида таълим сифати ёки таълим сифатини ошириш масалалари эмас, кўпроқ ўқитувчи-ўқувчи ўртасидаги “шахсий муносабатлар”, “кийиниш одоби” муҳокама мавзусига айланган. Асосий эътиборни кўпроқ таълим мазмунига йўналтириш зарур. Тўғри, бугунги таълим тизимимизнинг энг устувор вазифаси сифатида таълим ва тарбиянинг узвийлиги кўрсатиб ўтилган бўлса-да, амалда ўқитувчи кўпроқ таълим бериш билан шуғулланиш механизми жамоатчиликни қизиқтириши лозим. Мактабда ўқитувчиларнинг билим бериш даражаси, ўқувчиларнинг ўзлаштириши ҳамда олий таълимга қамров мактабни эмас, аксинча, жамоатчиликни қизиқтириши керак. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 30 июнда Камолот Ёшлар ижтимоий харакатининг IV қурултойида Алишер Саъдуллаев Президент кўрсатмасига биноан Халқ таълим вазирининг биринчи ўринбсари этиб тайинланган эди. Унинг фикрича “Билим бебаҳо бойлик. Мамлакатимизда ёшларнинг таълим олиши учун шароитлар етарли. Бироқ ярим йўлда тўхтаб қолиш ярамайди. Имкониятларни янада кенгайтиришга интилишимиз керак. Бунинг учун эса бирлашмоқ зарур”⁴. Ушбу айтилган фикрлар нақадар ҳақиқат эканини ҳаётнинг ўзи кўрсатиб турибти.

Жамият тараққиётини юксалтириш таълимдан бошланиши инобатга олган ҳолда бу соҳани ривож и барчамиз бирдек масъулият билан қарашимиз мақсадга мувофиқдир. Яна бир қувонарли томони шундаки

³ 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони. www.lex.uz

⁴ Саъдуллаев А. “Олтин тухум” олиш ҳақида. Туркистон, 2017 йил, 5 июль 55-сон

2026 йилга қадар ўқув дастурлари ва дарсликларни илғор хорижий тажриба асосида тўла қайта кўриб чиқиб, амалда жорий этиш;

Муаллим ва мураббийлар, профессор-ўқитувчиларга алоҳида эътибор қаратилиб 2025 йилга бориб, олий тоифали ўқитувчиларнинг ойлик маошини эквивалент ҳисобида 1 минг долларга етказилиши каби мақсадлар белгиланганки, буларнинг барчаси Янги Ўзбекистонда ҳам таълим-тарбия «ҳаёт-мамот» масаласига айланганидан далолат, албатта.

Маънавий тараққиётни таъминлаш, ушбу соҳани тубдан ислоҳ этиш ва янги босқичга олиб чиқишга йўналтирилган бешинчи устувор йўналиш ҳам айнан таълим-тарбия жараёнига қаратилган бўлиб, “Ҳаракатлар стратегиясидан – тараққиёт стратегияси сари” ғоясини кенг тарғиб этиш орқали жамиятда соғлом дунёқараш ва бунёдкорликни умуммиллий ҳаракатга айлантириш, аҳолининг кенг қатлами ва ёшлар ўртасида ҳуқуқий маданиятни шакллантириш, уларда турли ахборот ва ғоявий таҳдидларга қарши имунитетни шакллантириш бўйича ҳуқуқий-маърифий тадбирларни ҳалқимизнинг бой тарихи, илмий-маданий мероси, миллий-диний қадриятларни ўргатиш билан уйғун ҳолда ташкил қилишга қаратилган бир қатор мақсадлар белгиланган.

Ўзбекистон раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан таълим-тарбия соҳасига алоҳида эътибор қаратиш соҳасини ривожлантириш, уни тубдан ислоҳ қилиш, юқори билим ва тажрибаларга эга бўлган мутахассисларни тайёрлаш, шунингдек, ёшларни ватанга содиқ, инсон ва фуқаро ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, миллий ва умуминсоний қадриятларга масъулият руҳида тарбияланган, етакчи дунёқарашга эга шакллантириш устивор вазифа қилиб белгиланган. Мамлакатда фаол ёшлар сиёсатини амалга ошириш, уларни ҳар томонлама юксак маънавиятли қилиб тарбиялаш, бу борада давлат органлари билан бир қаторда жамиятнинг ҳар бир бўлагида фаолият олиб бораётган барча инсонларнинг масъулиятини ҳар томонлама ошириш ислоҳотларнинг пировард натижа беришига хизмат қилади.